

ATASÖZÜ ÖRNEKLEMİNDE KAZAN TATARLARININ GELENEKSEL KÜLTÜRÜNDE AİLE KURUMUNUN İNŞASI

The Construction of the Family Institution in the Traditional Culture of
Kazan Tatars: An Analysis Through Proverbs

Fatma TEKİN*

ÖZ

Sözlü gelenekte oluşan ve bir kısmı sonradan yazıya geçirilen atasözleri, bir milletin geçmişten taşıdığı, binlerce yılın birikimi niteliğinde öğüt verici ve yol gösterici sözlerdir. Bu sözler, tarihi süreçte damıtılarak gelen tüm bilgi, tecrübe, gözlem ve edinimlerin toplamı olduğundan ortak duygu, düşünce, inanış, kanı ve kabul içerir. Milletlerin töresini belirleyen, hukukunu gösteren, ahlâkını düzenleyen, yol-
daşı ve rehberi olan atasözleri, bir milletin kültürünü tanımak noktasında kaynak olur. Bu çalışmada, atasözü örnekleminde Kazan Tatarlarının geleneksel kültüründe aile kurumunun inşası; evlilik öncesinde eş seçimi, evlilikle ilgili geleneksel uygulamalar ve evlilik sonrası süreçte aile birliğinin temel dayanakları bağlamında sosyo-kültürel ve psikolojik belirleyiciler, aile birliğinin devamlılığı noktasında nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili tavsiyeler tespit edilmeye çalışılmıştır. Kazan Tatar atasözlerinde evlilik öncesi, evlilik süreci ve evlilik sonrası belirgin bir şekilde ele alınmıştır. İnanış, kabul, beklenti, tutum ve davranışlardan oluşan kültürel örüntüler, geleneksel uygulamaları şekillendirmiştir. Bu uygulamalar arasında mehir, başlık parası, çeyiz, görücülük, imam nikâhı, düğün, altın takma, saç saçma, evlenecek çifte dua ve temenni, düğün aşısı (belişi, çekçek ve salma), sahte düğün yapma ve kapı bağı âdetleri yer almıştır. Geleneğin önemli bir bölümü din ve inanış temelinde şekillenirken eş seçimindeki belirleyiciler ise psikolojik, ekonomik ve kültürel dir. Atasözlerinde evlilik öncesi istişare noktaları çok yönlü iken evlilik sonrası bu noktalarda teke inmesi söz konusudur.

Anahtar Sözcükler: halk bilimi, atasözleri, Kazan Tatarları, evlilik, aile.

ABSTRACT

Proverbs, which originated in oral tradition and were later transcribed, are words of advice and guidance that a nation carries from the past, reflecting the accumulated wisdom of thousands of years. These proverbs encapsulate collective emotions, thoughts, beliefs, and values as they distill all historical knowledge, experiences, observations, and acquisitions. Proverbs serve as a resource for understanding a nation's culture by defining its customs, legal norms, and moral standards. This study examines the construction of the family institution within the traditional culture of the Kazan Tatars through the lens of proverbs. It addresses pre-marital

* Doç. Dr., Ege Üniversitesi, İzmir-Türkiye. E-posta: ftekin3835@gmail.com. ORCID: 0000-0002-2471-6711. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14527491>

partner selection, traditional marital practices, and the fundamental bases of family unity in the post-marriage context, examining socio-cultural and psychological determinants and recommendations for ensuring family cohesion. Kazan Tatar proverbs address marriage distinctly in pre-marital, marital, and post-marital contexts. Cultural patterns composed of beliefs, acceptance, expectations, attitudes, and behaviors, have shaped traditional practices. These practices include dowry, bride price, trousseau, arranged marriage, imam marriage, wedding, altın takma (gold adornment), saçı saçma (a sort of libation), prayers and wishes for the couple, wedding feasts (such as beliş, çekçek, and salma), mock weddings, and door-binding customs. While many of these traditions are shaped by religious beliefs, the determinants in partner selection are psychological, economic, and cultural. The points of consultation in proverbs are multifaceted before marriage but converge to a single focus after marriage.

Keywords: folklore, proverbs, Kazan Tatars, marriage, family.

Giriş

Milletleri ayakta ve diri tutan onların bizzat ürettiği folklorik öğelerdir. Bunların arasında en kuvvetli olanı ise atasözleridir. Atasözleri, sözlü gelenekte oluşmuş, bir kısmı sonradan yazıya geçirilmiş dil birlikleridir. Anonim karakter taşıyan ve atalardan kaldığı kabul edilen kısa, özlü ve kalıplaşmış bu sözler, bir milletin geçmişten taşıdığı, binlerce yılın birikimi niteliğinde öğüt verici ve yol göstericidir. Tarihi süreçte damıtılarak gelen tüm bilgi, tecrübe, gözlem ve edinimlerin toplamı olduğundan ortak duygu, düşünce, inanış, kanı ve kabul içerir. Bir milletin inançlarını, geleneklerini, tutumunu, dünyayı algılayış biçimini yansıtır. Bu bağlamda bir toplumun geleneksel kabulleri, inanışları, değer yargıları, varsayımları, hükümleri ve eylemlerinden oluşan “geleneksel dünya görüşü”nü yansıtan kalıplarıdır denilebilir (Özön, 1958: V; Oy, 1972: IX; Aksoy, 1988: 15, 27; Elçin, 2000: 625-626; Çobanoğlu, 2000: 2, 12; Başgöz, 2006: 87-88; Kurt, 2012: 7; Uğuzman, 2014: 1-4; Durbilmez, 2018: 147; Aksu vd., 2022: 7; Tekin, 2024a: 2-4). Türk Dünyası'nın ortak atasözleri, Türkçenin farklı lehçe ve şivelerinde dil ve kültür birliği göstergeleridir (Durbilmez, 2018: 152). Eski dönemlerde “sav”, “deme”, “atalar sözü”, “mesel”, “darbimesel (çokluğu durubuem-sal)” ve günümüzde “atasözü” olarak adlandırılan bu söz varlığı, bugün Türk boylarında farklı terimlerle ifade edilmektedir: Azerbaycan Türkçesinde “atalar sözü”, Gagavuz Türkçesinde “söleyişler”, Türkmencede “nakıl” ve “atalar sözi”, Tatarcada “atalar süzi”, “mekel”, “eytim”, Başkurt Türkçesinde “mekel”, “eytim”, “atalar hüzi”, Kazak Türkçesinde “makal-

metel", "nakıl", Kırgız Türkçesinde "makal-lakap", Kumuk Türkçesinde "atalar sözü", Özbek Türkçesinde "makâl", Uygur Türkçesinde "makal", "zerbimesel", "makal-temsîl", Sagay Türkçesinde "takpak", Hakas Türkçesinde "söspek", Şor Türkçesinde "sös kebi", Tuva Türkçesinde "üleger do-maktar" veya "üleger sös", Tobol Türkçesinde "takmak", Teleüt Türkçesinde "ülger sös" veya "kep sös", Yakutlarda "hohoono", Çuvaşlarda "samah" (Aksu vd., 2022: 7).

Halk bilim kadrosunun içerisinde yer alan atasözleri ve konuyla ilgili yapılan çalışmalar¹ müşterek Türk kültür kodlarını ortaya koyması bakımından önemli taşıır. Çünkü milletlerin töresini belirleyen, hukukunu gösteren, ahlâkını düzenleyen, yoldaşı ve rehberi olan atasözleri, bir milletin kültürünü tanımak noktasında önemli bir kaynaktır. Bu bağlamda çalışmada, atasözü örnekleminde Kazan Tatarlarının geleneksel kültüründe aile kurumunun inşası; evlilik öncesinde eş seçimi, evlilikle ilgili geleneksel uygulamalar ve evlilik sonrası süreçte aile birliğinin temel dayanakları bağlamında sosyo-kültürel ve psikolojik belirleyiciler, aile birliğinin devamlılığı noktasında nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili tavsiyeler tespit edilmeye çalışılacaktır.

Bu çalışmada metin odaklı bir inceleme yapılmıştır. Çalışmanın materyali, Nekiy İsenbet²'in üç ciltten oluşan "*Tatar Halk Meğalleri* (*Tatar Halkının Atasözleri*)" (2010) kitabının 2. cildinden elde edilmiştir. Bu bağlamda

¹Türkiye'de folklor sahasında, Türk Dünyası atasözleri ile ilgili kitap, kitap bölümü, makale, bildiri kapsamında birçok sayıda aktarma ve inceleme çalışmaları yapılmıştır. Ulaşabildiğimiz kadarıyla müstakil kitap olarak yapılan önemli çalışmalar arasında şunlar yer almaktadır: Kazan-Tatar (Taymas, 1968; Tekin, 2024a), Dobruca (Ülküsal, 1970), Uygur (Öztopçu, 1992; Doğan, 2020), Kazak (İsmail ve Gümüş, 1995), Azerbaycan (Musaoğlu ve Gümüş, 1995), Özbek (Yoldaşev ve Gümüş, 1995), Türkmen (Kürenov ve Gümüş 1995; Kılıç, 1996; Geldiyev ve Karayunusluoğlu, 2017; Doğan, 2014), Çuvaş (Ceylan, 1996), Makedonya ve Kosova (Hasan, 1997), Karaçay Malkar (Tavkul, 2001), Kumuk (Öztürk ve Uyanık, 2006; Pekacar, 2006), Saha (Kirişçioğlu, 2007), Kırım-Tatar (Kırbaç, 2012), Hakas (Aktaş, 2020), Kırımçak (Hünerli ve Aktaş, 2021), Gagavuz (Hünerli ve Arnaut, 2022).

²N. İsenbet (1899-1992), Tatar Türklerinin edebiyatının, folklorunun ve ilim dünyasının önemli araştırmacılarından biridir. Onun özellikle iki ciltten oluşan "*Tatar Têlênêñ Frazelozik Süzlêge* (*Tatar Dilinin Deyimler Sözlüğü*)" (1989-1990), "*Balalar Folkloru (Çocuk Folkloru)*" (1984) ve üç ciltten oluşan "*Tatar Halk Meğalleri* (*Tatar Halkının Atasözleri*)" (2010) adlı çalışmaları, Tatar Türklerinin dili ve kültürü açısından oldukça kıymetlidir. İsenbet'in hayatı ve eserleri hakkında ayrıntılı bilgi için bk. (Er, 2010).

168 atasözü metni aktarılmış ve incelenmiştir. Konunun ele alınışını sınırlandırmak amacıyla, yan ve mecaz anlam bulunduğu geniş anlam daire-sinde daha fazla arka plan bilgisi gerektireceğinden, atasözlerinin gerçek/dolaysız/düz anlamları öne çıkarılmıştır.

Kazan Tatarlarının Geleneksel Kültüründe Aile Kurumunun İnşası

Geleneksel toplumlarda evlilik, sadece bireyin yaşamında değil, bireyin bağlı bulunduğu topluluk açısından da önemlidir. Topluluğun devamını ve bereketini sağlayan kuşaklar zinciri evlilikle sağlanır. Bu nedenle evlenme, en önemli toplumsal işler (Lvova vd., 2013: 210). Kadın ve erkeğin bir aile olarak toplum yaşantısına katılması ise ancak toplum tarafından belirlenen kabul ve davranış kalıplarına uymasıyla mümkündür. Dolayısıyla yaşamın önemli bir geçiş dönemi olan evlenme, toplumun belirlediği kültürel yapıya uygun olarak yapılmalıdır (Durbilmez, 2018: 181). Bunu gösterir şekilde Kazan Tatarlarında birçok atasözü, evlilik ve aile birliği ile ilişkilidir. Evlilik, insanın hayatının bir döneminde yapması gereken bir akit-tir, bağlanmadır. Evlenme ile ilgili atasözleri, içe içe geçmiş ve birbirini izleyen ritüeller, bireysel ve toplumsal beklentiler, kabuller, inanışlar ve bunların etrafında şekillenen geleneksel aile yapısıyla ilgili bir dizi iletilerle doludur.

Atasözlerinde, birkaç atasözünün dışında neredeyse bekârlık hiç tavsiye edilmez. Söz gelimi; bekâr erkeğin durumu, “Buydağnıñ aklı -ikê küz. (Bekârın aklı -iki göz.)” (THM II-133) şeklinde tarif edilir. Yani, bekâr erkek hayatın içerisinde çok fazla aktif bir rol üstlenmez, dünyayı uzaktan seyrederek gibidir. Her türlü mesuliyetten bir miktar kaçınır. Bekârın yaşama dair tüm meşguliyeti, yeme-içmeden, kendini göstermek için giyinip kuşanmadan ibaret olmasıdır. Onun kendine özel bir hayatı yoktur, başkalarına göre yaşar. Bekârlığın “yalnızlık”, “evsizlik”, “düzensizlik” olarak tarif edildiği, bekâr insanın “göçmen”, “Allah’ın üvey evlâdı” gibi benzetmelerle anlatıldığı diğer atasözleri ise şöyledir:

“Bar miken dönyada / Minnen beğetsözler: Һatnım-yortım yuq / Yatam nomërda! (Var mı ki dünyada / Benden şanssızlar: Hanımım-evim yok / Yatarım otelde!)” (THM3 II-132)

“Buydağ yөгët bay bulmas. (Bekâr delikanlı zengin olmaz.)” (THM II-132)

³THM: Tatar Halkı Mekalleri.

“Kart buldak mender koşıp yeşiy. (*Yaşlı bekâr minder kucaklayarak yaşar.*)” (THM II-133)

“Öylenmegen uysız bulır / Dönyası köysöz bulır. (*Evlenmeyen akılsız olur / Dünyası ahenksiz olur.*)” (THM II-134)

“Öylenmegen -bu dünyaya kilmüşek. (*Evlenmeyen, -bu dünyada göçmen.*)” (THM II-134)

“Öylenmegen -Allanıñ ügiy ulı. (*Evlenmeyen -Allah'ın üvey oğlu.*)” (THM II-134)

Atasözlerinin evlilikle ilgili olumlu bakışını, “kocalı” ve “kocasız” kadınların mukayese edildiği sözlerde de görmek mümkündür. “İrlë hatın İdël kiçken / İrsöz hatın utka pëşken. (*Kocalı kadın İdil'i geçmiş / Kocasız kadın ateşte pişmiş.*)” (THM II-213) sözünde kocasız kadınların “ateşte pişen” bedbaht hali, “İrsöz hatın her irge yakın. (*Kocasız kadın her erkeğe yakın.*)” (THM II-213) sözünde, ahlaken yoksunlaşacakmış gibi mübalağayla aktarılır. Birçok atasözünde, kocanın destekleyici, hayatı kolaylaştırıcı, koruyucu, kolayıcı, sahiplenici yönleri öne çıkarılır ve kocasız kadınlar/evler “kanatsız kuş”, “dizginsiz at”, “sürülmeyen toprak”, “çatisız ev”, “bacasız ev”, “meyvesiz ağaç”, “nursuz yaşam” metaforlarıyla betimlenir:

“İrsöz hatın -cimüşsöz ağaç. (*Kocasız kadın -meyvesiz ağaç.*)” (THM II-213)

“İrsöz hatın -yögensöz biye. (*Kocasız kadın -dizginsiz at.*)” (THM II-213)

“İrsöz hatın -kanatsız koş. (*Kocasız kadın -kanatsız kuş.*)” (THM II-213)

“İrsöz hatın -sörëlmegen cir. (*Kocasız kadın -sürülmeyen toprak.*)” (THM II-213)

“İrsöz hatın tübesöz yort këbëk. (*Kocasız kadın çatisız ev gibi.*)” (THM II-213)

“İrsöz tormuş -nursuz tormuş. (*Kocasız yaşam -nursuz yaşam.*)” (THM II-213)

Atasözleri, belirli bir olgunluğa eriştiği düşünülen gençlerin vakti geldiğinde evlendirilmesi gerektiğini söyler. “Kızım yetti utuzğa / Akıl kerdë bu kızğa. (*Kızım yetti otuza / Akıl girdi bu kıza.*)” (THM II-130) sözünden de anlaşıldığı üzere, bir kız otuzundan evvel evlendirilmelidir. Bu bağlamda “Unaltıda kız -soltan / Uncidëde -çulpan / Yëğërmëde -gölböstan / Yëğërmë bërde -çurtan, diy. (*On altıda kız -sultan / On yedide -Zühre yıldızı / Yirmide -gül bahçesi / Yirmi birde -turna balığı, denir.*)” (THM II-48) sözü de bir kızın

yaş almasıyla birlikte değerinin azalacağını söyleyen toplumsal bakışı yansıtır. Bununla birlikte yaş ilerledikçe olgunlaşmayla birlikte gelen seçiciliğin sonucunda, evliliğin zorlaşabileceği öngörüsünden hareketle de kızlar hemen evlensin, erkekler de evin sorumluluğunu alabilsin diye “Kızlarğa kanat / Malaylarğa ayak. (Kızlara kanat / Erkeklerle ayak.)” (THM II-13) atasözü söylenmiştir.

Atasözleri, kızını vermek istemeyen aileleri, “Kız saklağançı, ət sakla. (Kız saklamaktansa köpek sakla.)” (THM II-15) şeklinde uyarı da bir kızın en kıymetli ve güzel zamanları, “Kız çağında -kızıl ut / Hıatın bulğaç, kadere yuk. (Kız çağında -kırmızı ateş / Hatun olduğunda -değeri yok.)” (THM II-135) sözünden anlaşıldığı üzere, evlenmeden önceki yani anne-babasıyla yaşadığı zamanlardır. Benzer şekilde, dişil bir söylemle ifade edilen “Kız çağım -soltan çağım. (Kız çağım -sultan çağım.)” (THM II-15) atasözü de kızların bu konudaki düşüncesini yansıtır.

“Kız gömëre -kaz gömëre / Üşep citkeç yoğala. (Kız ömrü -kaz ömrü (gibi) / Büyüdüğünde kaybolur.)” (THM II-12) sözünde, evlenen kızın evden ayrılmasıyla birlikte, artık kendi ailesinin bir ferdi olmaktan uzaklaşacağı anlaşılır. Burada, bir kızın evlenmesi ile ilgili geleneksel bakışın, bir mülkün başkasına devredilmesi gibi algılandığını söylemek sanırım yanlış olmaz. Atasözlerinde bunun dile getirilmesini ise evlenen kızın yeni ailesine alışmasını hızlandırmak ve ileriki zamanlarda evliliğinde olası yaşanacak sorunlara karşı önlem almak amaçlı olduğuna yorulabilir. Böylece evlenen kız, asıl ailesinin artık kocası ve onun ailesinden ibaret olduğu bilgisiyle sıkıntılara karşı daha sabırlı olabilecektir.

“Türk kültüründe evlilik, geçmişten bu yana birçok uygulamayı bünyesinde barındırır. Genellikle dinlik ve büyüklük bir karakter arz eden bu uygulamalar; bereket ve zenginliği artırarak sürekli kılmayı, kutlanmayı, iyi huylu ve geçimli olmayı, huzurlu bir şekilde yaşamayı, kötü huyları terk etmeyi, dini bütün olmayı, doğurgan olma ve soyun sürekliliğini sağlamayı, dayanıklılık ve sağlamlığı artırmayı, yuvada kalıcı olmayı, büyüklere tâbi ve saygılı olmayı sağlama amaç ve düşüncesiyle bağlantılıdır.” (Aça, 2015: 79). Kazan Tatar atasözlerinde evlilik süreci, ayrıntılı bir şekilde ele alınmış; geleneğin önemli bir bölümü din ve inanış temelinde şekillenmiştir. Söz gelimi; “Kız yëğët başınnan bürëğën alıp kiyse, kırık könlëk hıatını bula, imiş. (Kız, delikanlının başından şapkasını alıp taksa, kırk günlük hatunu olurmuş.)” (THM II-28) atasözü, bir Tatar inanışını yansıtmaktadır. İnanışa

göre, gelin güvey şapkasını çıkarıp başına giyerse ailede onun sözü geçer (Gıylmanov, 1999: 241).

Atasözlerinde sosyal anlamda kadınların aktif bir rol üstlendiği evlilik ritüelleri, kadını merkeze alır ve erkekten ziyade kadının düğünü yapılır. Evlilik öncesi uygulamaların önemli kısmını mehir, başlık parası ve kızın evlenme öncesi hazırlığı olan çeyiz oluşturur. Çeyiz, bir kızın kıymetini gösteren toplumsal bir değerdir. “Kız -bişekte, cihaz -sandıkta. (Kız -beşikte, çeyiz -sandıkta.)” (THM II-114) sözünde çeyiz hazırlığının uzun zaman gerektirmesinden dolayı, kız daha beşikte iken hazırlığa başlanması gerektiği anlatılır. “Kız akçası -küz akçası. (Kız parası -göz parası.)” ve “Kız akçası -toz akçası. (Kız parası -tuz parası.)” (THM II-95) sözlerinde ise başlık parası, “göz parası”, “tuz parası” olarak adlandırılır.

Mehir, verilecek olan kıza göre değişkenlik göstermektedir: “Bıyıl kızların meherë / Bër bıdıra bereñgë. (Şimdiki kızların mehiri / Bir kova patates.)” (THM II-95) sözünde, mehirin değişken değeri ifade edilir. “Yeşene küre behasë / Atına küre çanası. (Yaşına göre pahası / Atına göre arabası.)” (THM II-95) sözüne göre, genç ve güzel kızların mehri diğerlerine göre fazla olur. “Birmes kızın meherë zur bulır. (Verilmeyen kızın mehiri büyük olur.)” (THM II-95) sözüne göre en büyük mehir, ailesi tarafından verilmeyen kıza aitken, “Ëkallë meher vayannıy niķaķ. (En küçük mehir, göstermelik nikâh.)” (THM II-95) sözüne göre en küçük mehir “göstermelik nikâh” olarak belirlenmiştir.

Eş seçiminin, insan yaşamının önemli bir belirleyicisi olduğu “Artkı ayılñ niķ bulsa / Atñ duvlap ni ķılır? / Alğan ĥatınñ yaķşı bulsa / Yortñ duvlap ni ķılır? (Arkadaki kayış sağlam olursa / Atın bağırsa ne olur? / Aldığım hatunun iyi olursa / Elalem bağırsa ne olur?)” (THM II-84) sözünde açıkça anlatılır. Evlilik öncesi sürecin önemli bir kısmı, eş seçme ile ilgili olup atasözleri, eş seçimindeki sosyo-kültürel belirleyicileri ortaya koymaktadır. Nitekim “Avızı kıyık bulsa da, bay kıızı kıyev saylar. (Ağzı eğri olsa da, zengin kıızı damat seçer.)” (THM II-50) atasözü, bu minvalde söylenmiştir.

Atasözlerine göre “İşek kürgennë alma / Bişek kürgennë al. (Kapı göreni alma / Beşik göreni al.)” (THM II-87) sözünce terbiyeli kızla evlenilmeli, “Ĥatın almak -kıız almak. (Hatun almak -kız almak.)” (THM II-90) sözünce de dullarla evlenilmemelidir. “Ĥatın alsañ Nuğaydan / Ėşëñ kiter uñaydan. (Kadın alırsan, Nogay’dan / İşin gider faydadan.)” (THM II-91) sözünden anlaşıldığı üzere, Nogay kızları güçlü ve becerikli oldukları gerekçesiyle ideal

eş adaylarıdır. Bunun yanında erkek için en makbul eş, akıllı ve sağlıklı olandır. Gençlik, güzellik, beceriklilik, zenginlik ve soy ise öne çıkan diğer belirleyicilerdir:

“Atnı -tüşënnen, kıznı -küzënnen (saylıylar). (Atı -dişinden, kızı -gözünden (seçerler)” (THM II-44)

“Cikken atnı ye yögërek, ye yurğa bulsın / Söygen yarıñ ye bik matur, ye mulla bulsın. (Koştuğun atın ya hızlı ya rahvan at olsun / Sevdiğin yârin ya çok güzel, ya molla olsun.)” (THM II-60)

“İrler söyler savnı / Hatınnar söyler baynı. (Erkekler sever sağlıklıyı / Kadın sever zengini.)” (THM II-177)

“İr-yëğëtnëñ atı çapkın, pıçağı ütkën, hatını uñğan bulır. (Erkeklerin atı hızlı, bıçağı keskin, kadını becerikli olur.)” (THM II-171)

“Kız da bulsın, buvaz da bulsın / Üzë uñğan, üzë bay da bulsın / Şunuñ östëne matur da bulsın! (Kız da olsun, gebe de olsun / Kendisi becerikli olsun, kendi zengin de olsun / Bunun üstüne güzel de olsun!)” (THM II-47) diyen eril söylem, erkeğin talebini yansıtsa da atasözleri, eş seçiminde karaktere ve huya bakmak gerektiğinin vurgusunu, “Kız yahşısı kılıktan bilgëlē. (Kızın iyisi davranıştan bilinir.)” (THM II-48) sözünde belirtir. Hatta “Avlaç öyde kız saylama, urağ kırında sayla. (Tenha evde kız arama, orak tarlasında ara.)” (THM II-44) şeklinde tavsiyede bulunur.

“Kız saylasañ, küzëñnen bigrek kōlağıña ışan. (Kız seçersen, gözünden çok kulağına inan.)” (THM II-48) sözü uyarınca, eş seçiminde gözden ziyade kulak referans olmalıdır. Çünkü göz, insanı yanıltabilir. Bu nedenle bayramlar ve düğünler, yanıltıcı olabileceği gerekçesiyle eş seçimi için ideal zamanlar değildirler. Bu belirli günlerin dışında seçim yapılmalı, hatta mümkünse “Kıranı açkanga / Kara talқан maydan kürenër; Hatın kaygısı tōşkenge / Kara hatın ayday kürenër. (Karnı acıkana / Kara yulaf unu yağ gibi görünür; Hatun kaygısı çekene / Kara hatun Ay gibi görünür.)” (THM II-87) sözünde belirtildiği gibi, yalnızlık hissedilen zamanlarda herhangi bir tercihe gidilmemelidir. Buradan anlaşıldığı kadarıyla seçimler her zaman gerçek bir sevgiye dayanmaz, bazen de duygusal boşluğa dayanır.

Bilindiği üzere, insanın yaşa bağlı olarak ihtiyaçları ve beklentileri değişkenlik gösterebilmektedir. Dolayısıyla evliliğin amacı ve evliliğe yüklenen anlam, evliliğin yapıldığı yaşla da bağlantılı olarak da farklılık gösterebilir. Bu bağlamda “Kartlar alcıganlık bëlen / Urta yeşlëler fayda ömët itëp

/ Yeşler cülerlik bēlen öylene. (*Yaşlılar yorgunluk ile / Orta yaşlılar fayda ümit edip / Gençler çılgınlık ile evlenir.*)” (THM II-87) sözü dile getirilmiş ve birçok atasözünde genç yaşlarda evlenilmesi tavsiye edilmiştir. Ancak atasözlerine göre evlilik aceleye de getirilmemelidir. Nitekim alalacele evlenenin pişmanlığı “İr kürdēm -abındım. (*Koca gördüm -yanıldım.*)” (THM II-93) atasözünde dile getirilir.

Atasözlerinden, eş seçiminde kızların durumunun erkekler gibi olmadığı anlaşılır. Geleneksel bakış, kızların eş seçiminin aile gözetiminde olması gerektiğini “Kızını üz irkēne kıusañ, garmunçığa barır. (*Kızı kendi özgürlüğüne bıraksan, garmuncuya varır.*)” (THM II-52) şeklinde uyararak anlatır ve “Kızınıñ bekrē kēmge kitse, fikērē de şunda bulır. (*Kızın gönlü kime gitse, akılı da onda olur.*)” (THM II-51) sözü ile kızların duygusal tabiatına dikkat çekilir. İster kız ister erkek olsun, her iki taraf için de aileler büyük önem taşımaktadır: “Yēğēt yaħşı -malı yuk / Felenē ülgen, felenē yuk. (*Delikanlı güzel -malı yok / Falanı ölmüş, falanı yok.*)” (THM II-50) atasözü mal-mülk ve soyun, erkekte aranan bir özellik olduğunu anlatır.

“İrler sēmafordan ütkeç te, hatınım yok, diyler. (*Erkekler semafordan geçerken de, hatunum yok, derler.*)” (THM II-155) atasözü, erkeklerin kadın zafiyetini ironik bir şekilde dile getirir. “İrlernēñ heşretē ikē: Niçek kaytıp kērūv de niçek çığıp kitūv. (*Erkeklerin kaygısı iki(dir): Nasıl dönüp girmek ve nasıl çıkıp gitmek.*)” (THM II-155) atasözü ise âlem yapan erkekler hakkında söylenmiştir. Kızlar, burada bahsedilen erkek modellerinin dışında bir seçim yapmalıdır. Ayrıca kızların şiddetle kaçınması gereken bir diğer erkek modeli de geç saatlere kadar uyuyandır. Öğleye kadar uyuyan bir erkek “Töşke heţlē yoķlağan yēğētnēñ bitēne tōkēr. (*Öğleye kadar uyuyan delikanlının yüzüne tükür.*)” (THM II-52) sözü ile kınanır.

Yukarıdaki atasözlerinden anlaşıldığı üzere, kadın da erkek de eş seçiminde dikkat etmesi gerekmektedir. Ancak atasözlerinde mevzu bir noktada kader inancıyla da ilişkilendirilir. Nasip, kısmet denen bir şey vardır ve bu, her zaman insanın elinde olan, yapabildikleriyle ilgili bir durum değildir. Nitekim nasibin insan çabasına bağlanan yanı “Bulır miken nasıyp / Utırsañ öyde posıp. (*Bulur musun nasip / Oturursan evde pısıp.*)” (THM II-56) atasözünde göz ardı edilmez.

Atasözlerinde kız görmeye gelen görücüler ve istemeye gelen dünürler hakkında da bilgi yer almaktadır. Görücülük erkek tarafının ailesinin oğul-

ları için kız arama ve kıza bakma sürecidir. Görücü usulüyle evlenme, mü-nasip görülen bir evlenme yöntemi olarak tavsiye edilir. İçinde rekabetin ve pazarlığın döndüğü görücülük uygulaması, “Kız balanın başın aşığı / Tesbih totkan yavçılar. (Kız çocuğunun başını yerler / Tesbih tutmuş görücü-ler.)” (THM II-80) atasözü ile anlatılır.

Atasözlerinden, görücülük uygulamasının bir takım kurallardan ve toplumsal beklentilerden oluştuğu anlaşılmaktadır. Söz gelimi kız görmeye gelen görücüye kızın gösterilmesi beklenir ve kızını göstermek istemeyen kız tarafı “Birmeseler birmesler / Sandıkça biklep kıymaslar. (Veremeseler, vermezler / Sandığa kilitleyip koymazlar.)” (THM II-80) sözüyle eleştirilir. Bu-nun yanında “Dimçe diğöz kiçerër. (Görücü deniz başışlar.)” (THM II-80) sözünde olduğu gibi, kız görmeye giden görücünün kıızı almak için türlü vaatlerde bulunacağı aktarılır. Görücülerin vaatlerinin başında ise maddi unsurlar yer alır: “İkë katlı yortları bar, astı ağaç, östë taş. (İki katlı evleri var, altı ağaç, üstü taş.)” (THM II-80). Nitekim “Ubırlı karçığıñnı da alırlar, aqçası bulsa! (Ubırlı kocakarıyı⁴ da alırlar, parası olursa!)” (THM II-95) atasözü de pa-ranın her kapıyı açacağını mübalağa ile ifade eder.

Her kızın olmasa da bazı kızların görücüleri, diğerlerine göre fazladır. Kız tarafı “Minëm kızım kiyev kürgen nersemëni? (Benim kızım damat gör-müş şey mi ki?)” (THM II-116) diyerek namuslu kızlarını över. Buradan ah-laklı kızların toplum tarafından daha çok talep edildiği anlaşılır. Ancak bir evde birden fazla kız varsa, yaşı büyükten küçüğe doğru bir sıralama gö-zetilmelidir. “Baştığı kızını yasavlı ozat / Soñğı kızın kiyev almağa yahşı. (Baştaki kızını süsle uğurla / Son kızın (ise) damat almaya iyi.)” (THM II-112) atasözünde ise küçük damadın, iç güveyi olarak alınması önerilir.

Kız ailesinin görücülerden birine kızını vermek istemesi, evlenme sü-recinde önemli bir diğer aşamadır. Evlenmek isteyen kız, “Cılav -rıza, deş-mev -rıza. (Ağlamak -rıza, konuşmamak -rıza.)” (THM II-112) atasözü uya-rınca, evlenmeye olan rızasını ya ağlayarak ya da susarak gösterir. Burada atasözleri hemen devreye girer ve aileler için tavsiyelerde bulunur. Buna

⁴ Ubır’ın yaşlı bir kadınla birleşiminden oluşan “ubırlı kocakarı (ubırlı karçık)” motifi; Ubır’ın biraz edebîleşen ve çoğunlukla masalarda görülen türdeşi gibidir. Tatar Türklerinin halk anlatmalarında özellikle masal ve efsanelerinde sık görülür. Kahramanın çokça müca-dele ettiği bu kötü varlık, anlamalarda değişik kılıklara girebilmektedir (Tekin, 2024b: 123). Ayrıntılı bilgi için bk. (Gıylmanov, 1999: 29-43; Urmançı, 2002: 90; 2011: 141-142, Uzun, 2022: 116-121; Tekin, 2024b: 123-128).

göre bir kız sevdiği gence verilmeli, uzak mesafede bir yere verilmemelidir: “Taza suvı yırak tükmiyer / Yağşı kızını yırakka birmiyer. (*Temiz suyu uzağa dökmezler / İyi kızı uzağa vermezler.*)” (THM II-116). Özellikle yakından/yakınından kız alınmaması gerektiği vurgulanır: “Salma saldım kızanğa / Battı kittë töbëne / Birme kızınıñı ıalağa / Cılıy kilër öyëne. (*Salma saldım kazana / Battı gitti dibine / Verme kızını şehre / Ağlar gelir evine.*)” (THM II-116) atasözü ile uzak yere gelin giden kızların evine geri döndüğü anlatılır.

“Bër kız kiyevge çıksa, kırık kız töş küre. (*Bir kız evlense, kırık kız düş görür.*)” (THM II-93) atasözünde geçen “damada çıkma”, Kazan Tatarlarının evlenme geleneğinde kızın evlenecek olmasını ifade etmektedir. Tatar kızları damada çıkar (kiyevge çıkuv), erkekler ise evlenir (öylene). Çünkü erkek, babasından müsaade alıp ev açar, kızlar ev açamaz. Evlenmenin önemli kısmı ise nikâhtır. “At açuvın -arbadan / Kız açuvın -mulladan. (*At öfkesini-arabadan / Kız öfkesini-hocadan.*)” (THM II-112) atasözünden anlaşıldığı üzere kızın verilmesiyle birlikte, İslami geleneğe uygun şekilde imam nikâhı kıyılır. Evlenen çifte dua ve temenni de geleneksel bir uygulama olarak atasözlerinde yerini bulur. Bu sözlerde aile saadeti, devamlılığı temnisi öne çıkar:

“Tuyları ıotlı bulsın / Nigëzlerë nıklı bulsın. (*Düğünleri kutlu olsun / Temelleri sağlam olsun.*)” (THM II-105)

“Könën kürsën, kölënde avnasın / Barğan cirënnen ıaytmasın. (*Gününü görsün, külünde dönsün / Gittiği yerinden dönmesin.*)” (THM II-113)

“Minnen azat / Hıodaydan ıanat. (*Benden bağımsız / Hüda’dan kanat.*)” (THM II-116)

“Kız bala töşken cirë taş bulsın. (*Kız çocuğu düştüğü yerde taş (olup) kalsın.*)” (THM II-121)

Evliliğin kader inancı ile bağlantılı yanı “Niıaıı vegdesë citse, araıa keıaz de sıymıy, diy. (*Nikâh vadesi gelse, araya kaza da sıımaz, denir.*)” (THM II-98) atasözü ile de pekiştirilir. Benzer şekilde inanış temelinde oluşmuş “Niıaıı dertë sünderë. (*Nikâh derdi bitirir.*)” (THM II-98) sözünde nikâh, ke-ramet özelliıı kazanır, başka bir atasözünde “ulu hüküm” denilerek kut-sallaştırılır: “Niıaıı hıökëmë -olı hıökëm. (*Nikâh hükümü -ulu hüküm.*)” (THM II-98)

Atasözlerinde nikâhın toplumsal işlevi, “Nikâhlı hatın kolaçın kébék / Ğçene başıñ yuğala da kite. (*Nikâhlı kadın kulaklı şapka gibi / İçinde başın kaybolur gider.*)” (THM II-98) sözünde ifade edildiği üzere koruyucu niteliktedir. “Öylengeç aklığa akıla utırır. (*Evlendiğinde akılı oturur.*)” (THM II-85) sözünde ise evliliğin insanı olgunlaştıran kültürel bir yapılanma olduğu kasdedilir.

Evliliğin sadakatten, bir evi geçindirmeye, aileyi yönetmeye ve birliğin devamlılığını sağlamaya kadar tüm gereklilikleri, yerine getirilmesi gereken birer sorumluluk olarak en başta erkeğin üzerindedir. Bu nedenle “İr öylenmiy tevfiyık tapmıy. (*Erkek evlenmeden terbiye olmaz.*)” (THM II-86) sözü uyarınca evlilik, başta erkeği olgunlaştırır. Kadınlar, küçük yaşlardan itibaren uslu, söz dinleyen, evi çekip çeviren, sorumluluk üstlenebilen beceriklilikte yetiştirildikleri için erkeklere kıyasla daha erken yaşlarda olgunlaşmaya başlarlar. Nitekim Jung’un (2020: 216) “psikolojik bir ilişki olarak evlilik” başlıklı incelemesinde, evlenebilir yaştaki kızların erkeklere göre daha fazla “ben bilinci”ne sahip olduğuna dair tespiti, bu durumu destekler.

Atasözleri, evliliğin tanımını; “Öylenüv -köylenüv. *Evlenmek –düzen kurmak.*)” (THM II-88) ve “Öylenüv -yalgızını par itken / Ul sinê de bar itken. (*Evlenmek -tekliği çift eden / O seni de var eden.*)” (THM II-89) şekilde yapar. Koynumu ısıtacak bir kadın varsa arkamı emin ellere bırakabilirim, anlamındaki “Cılı kıyınım, salkın arşam. (*Sıcak koynum, serin arkam.*)” (THM II-86) sözü, evliliğin güvene dayanan yanına işaret eder.

“İstanbulnu kürmegen / “Dönya kürdem” dimesen / Söygen yarın almağan / “Min öylendem” dimesen. (*İstanbul’u görmeyen / “Dünya gördüm” demesin / Sevdiği yârini almayan / “Ben evlendim” demesin.*)” (THM II-87) sözünde, sevginin bir evliliğin omurgasını teşkil ettiği anlatılır. Yine, atasözlerine göre evlenmek “eklenmek değil”, “söylenmek değil”, “elbise dikip giymek” ve “pazardan alışveriş yapmak” ise hiç değildir:

“Öylenüv bazarğa çıgıp at alıp kaytuv tügël. (*Evlenmek pazara çıkıp at alıp geri dönmek değil.*)” (THM II-88)

“Öylenüv tügël, ilenüv. (*Evlenmek değil, eklenmek.*)” (THM II-89)

“Öylenüv -tügël söylenüv. (*Evlenmek -değil söylenmek.*)” (THM II-89)

“Öylenüv tun tægöp kiyü tügël, yaramasa, satıp kötülamassıñ. (*Evlenmek elbise dikip giymek değil, olmazsa, satıp kurtulamazsın.*)” (THM II-89)

Evlilik, her zaman mutlu olmak da değildir. Nitekim “Öylengende cırlıy / Öylengeç cılıy. (*Evlendiğinde türkü söyler / Evlendikten sonra ağlar.*)” (THM II-88) atasözü, evliliğin ilk zamanlarındaki hoş haliyle kalmayabileceğini dile getirir. Evliliğin halk lisanında “cicim ayları” diye tarif edilen zamanın süresi ise bir ay olarak tayin edilir: “Öylenmek -bër ay şatlık, gömêrlêk kayğı. (*Evlenmek -bir ay mutluluk, ömürlük sıkıntı.*)” (THM II-88)

Bilindiği üzere evliliğin önemli bir kısmını, düğün törenleri teşkil eder. Birçok inancın ve geleneğin izini taşıyan düğün törenleri, toplumun düşünce dünyasını nikâh, aile ve insan ilişkileri temelinde anlamayı ve yorumlamayı sağlayan önemli bir ritüeldir. Bu anlamda Kazan Tatar atasözlerinde de içerisinde birçok inanışı ve uygulamayı barındırarak evlenme geleneğinin önemli bir yanını oluşturur. “Aslamçısız bazar bulmıy / Uynçısız tuy bulmıy. (*Seyyar satıcısız pazar olmaz / Oyuncusuz düğün olmaz.*)” (THM II-98) denilir ve müziksiz düğün için de “mevlit evi” benzetmesi yapılır: “Çamunsız tuy -mevlêt cıyğan öy (kêbêk). (*Müziksiz düğün -mevlit yapan ev (gibi).*)” (THM II-99). Düğün ortamı yenilip içilen, garmuni, dombra eşliğinde gülüp eğlenilen bir ortam olarak tarif edilir: “Kavgasız öy, çarmunsız tuy bulmıy. (*Kavgasız ev, garmunsuz düğün olmaz.*)” (THM II-189)

Atasözlerinde düğün bir kadın eğlencesi olarak yansıtılır ve erkekten ziyade kadının düğünü yapılır. Düğün yapmanın zorluğu, “Tuy başlavdan kul başlav ciñêl. (*Düğün başlamaktan akın başlamak (daha) kolay.*)” (THM II-102) sözünde, savaşa girmenin güçlüğüne yaklaştırılır. “Kümeksêz tuy bulmıy. (*İmecesiz düğün olmaz.*)” (THM II-100) sözündeki gibi, dayanışma olmadan düğünün yapılamayacağını anlatan sözler, geleneğin bütünleştirici ve destekleyici yönünü ortaya koyar. Düğün sürecinin olağan akışı ise “Tuy başı suğımçı, annan çoyımçı, annan uynçı. (*Düğün başlangıcı kavgacı, sonra kuyumcu, sonra oyuncu.*)” (THM II-102) sözü ile anlatılır.

Düğün törenleri, sosyo-ekonomik birçok dinamiği içinde barındırmaktadır. Evlenmenin zamanı olduğu gibi düğün yapmanın da bir zamanı vardır. Düğün zamanı belirlenirken mevsimler ve insanların ihtiyaçları göz önünde tutulur. Sefer ayının dışında yapılması tavsiye edilen düğün için en uygun mevsim bahar ve yaz aylarıdır. “Baylar tuyı yaz bula. (*Zenginlerin düğünü baharda olur.*)” (THM II-99) sözü, düğün yapmanın sosyo-ekonomiyle olan bağıını gösterir. “Aş atlınıki / Tuy tunlınıki. (*Aş atlınıki / Düğün kürklününki.*)” (THM II-98) sözü, atlı kişinin atına atlayıp vaktinde yemeğe

yetiştığı ve kürklünün de düğün görkü olarak bir köşeye yerleştiği bir düğün panoraması özelliği taşır. Buradan, düğünlerin misafirlerin güzel giyindiği ve yemeklerin yenilip içildiği eğlenceler olduğu anlaşılır.

Düğün aşının, geleneğin bir parçası olarak görüldüğü atasözlerinde “beliş”, “çekçek” ve “salma” düğün ikramları arasında yerini alır. “Töş unsa, kız uña, diy. (*Düğün aşı iyi olursa, kız da iyi olur, denir.*)” (THM II-121) atasözü, düğün aşısıyla ilgili bir inancı yansıtır. Bu sözle artık, düğün yemeklerinin özensiz hazırlanması mümkün değildir.

“İşek bavı bër altın / Bëznëñ apay mëñ altın. (*Kapı bağı bir altın / Bizim ablacık bin altın.*)” (THM II-99) atasözü, bir Tatar düğün âdeti ile ilgilidir. Geleneksel bu uygulamada, para verilmediğinde kapı bağının çözülmeceğini söyleyen gelinin oğlan kardeşi, damattan para ister.

“Tuyñ bulsın diseñ, biş tiyën kömëşten torma. (*Düğünün olsun dersen, beş kuruş gümüşten (bile) durma.*)” (THM II-101) atasözü, düğünde saç saçma geleneği ile ilgilidir. Burada “beş kuruş gümüşten geri kalma” denilerek düğün günü etrafa para saçılıp yol kesileceğinden düğün sahibinin yanında para bulundurması tavsiye edilir.

“Kırçaq tuyınnan bala tuymas. (*Sahte düğünden çocuk doğmaz.*)” (THM II-100) atasözü ise Tatar zenginlerine ait olduğu bilinen eski bir düğün geleneği olan sahte damatla düğün yapma âdeti ile ilgilidir (İsenbet, 2010: 100).

Atasözlerinde düğün hazırlığı ve adabına ilişkin rastlanan diğer iletiler arasında ise şunlar yer alır: Düğüne, davet edilmediği sürece gidilmemeli, tok ve güzel giyinerek gidilmelidir: “Tuyğa barsaň, tuyıp bar / Turqa tunıñ kiyëp bar. (*Düğüne gidersen tok git / İpek elbiseni giyip git.*)” (THM II-102), “Çakıruvsız tuyğa barsaň, kırılğan tabaq-savıt haqın tülersëñ. (*Davet edilmediğin düğüne gidersen, kırılan tabak-çanağın hakkını ödersin.*)” (THM II-106)

Atasözleri, düğün kavgalarının nedenleri üzerinde durmasa da düğün sürecinde birey-birey, birey-toplum ilişkisinde uzlaştırmacı bir rol oynar. Bu bağlamda dile getirilen “Tuyda telinke vatıluv -heyërlëge. (*Düğünde tabak-çanak kırılması -hayırlıya.*)” (THM II-104) atasözü, düğünde çıkması muhtemel kavgaları engellemek için söylenmiştir.

“Geleneksel evlilikler kadın ve erkeğin birbirini tamamlaması üzerine kurulur. Kadın ve erkeğin evlilik yapısı içerisindeki sorumluluk alanları oldukça iyi belirlenmiştir. Kadın, ilişkilerini kadınlar dünyasında, erkek ise

erkekler dünyasında sürdürür. Bu durum kadınla erkeğin birbiriyle paylaştıkları şeyleri sınırlasa da roller birbirine karışmaz." (Geçtan, 1994:10). Kazan Tatar atasözlerinde karı-koca arasındaki ilişki üzerinde belirgin bir şekilde durulur ve karı-koca ilişkisi "at-araba", "ayak-taban", "can-ten", "bilek-yürek", "ağaç-kök", "kiler-kilit" benzeşimleriyle duygusal, yakın, dayanışmacı, bütünleştirici ve tamamlayıcı olarak geniş bir yelpazede anlatılır:

"İr -at, Һatın -arba. (*Koca -at, hatun -araba.*)" (THM II-152)

"İr ayak, Һatın -oltıraқ. (*Koca -ayak, hatun -taban.*)" (THM II-152)

"İr -bëlek / Һatın -tërek. (*Koca -bilek / Hatun -direk.*)" (THM II-153)

"İr bëlen Һatın -bër can, bër ten. (*Karı-koca -bir can, bir ten.*)" (THM II-153)

"İr bëlen Һatın Һuş tirek / Töbë bër de tamırı bër. (*Karı-koca çift kavak ağacı / Dibi bir ve kökü bir.*)" (THM II-153)

"İr -këlet, Һatın -yozaқ. (*Koca -kiler, hatun -kilit.*)" (THM II-154)

Ancak evlilikler, her zaman yukarıda ifade edildiği geleneksel tarife uymaz ve "İr bëlen torıp ta yalğız yeşevler bula. (*Koca ile durup da yalnız hayatlar olur.*)" (THM II-153) sözünde olduğu gibi, bazı evlilikler iki kişilik bir yalnızlık taşır. Bu sözde evliliğin sadece fiziksel anlamda bir arada yaşamaktan ibaret olmadığı, ruhsal ve duygusal bir birlikteliği de içermesi gerektiği sezdirilir. Benzer şekilde bazı atasözlerinde de karı-kocanın bir uyum ve dengede olmadığı bilgisi aktarılır:

"Һatın Һayretlë bulsa, ir ҺurҺaқ bulır. (*Hatun gayretli olursa, koca korkak olur.*)" (THM II-157)

"Һatını sülpen bulsa, irë irëñçek bulır. (*Hatunu mıymıntı olursa, kocası üşüngeç olur.*)" (THM II-158)

"İrë basınқı bulsa, Һatını duamal bulır. (*Kocası pısıriк olursa, hanımı gamsız olur.*)" (THM II-154)

"Һatını bik aқıllı bulsa, irë cüler bula. (*Hatunu çok aқıllı olursa, kocası aptal olur.*)" (THM II-174) gibi sözlerle gayretliye korkak, çalışkana miskin, pısıriңa gamsız, mıymıntıya üşengeç, cılıza semiz, aқıllıya aptalın denk geleceği inancı empoze edilir. Bunun nedeni ise olası ayrılıkların önünü en baştan kesmek şeklinde yorumlanabilir.

Atasözlerinin üzerinde durduğu diğer bir konu, eşlerin birbirine yüklediği anlamdır. “Hatnıñ -ğömürlük yoldaşın. (*Hatun -ömürlük yoldaşın.*)” (THM II-149) sözünde kocasına “ömürlük yoldaş” olan kadın için, “Bërëñçë baylık -ten savlık / İkençë baylık -ağ yavlık. (*Birinci zenginlik -vücut sağlığı / İkinci zenginlik -ak eşarp.*)” (THM II-146) sözünde “ak eşarp” benzetmesi yapılır ve erkeğe kadını kimseye emanet etmemesi önerilir: “Këşëge atıñnı bir, hatnıñnı birme. (*Başkasına atını ver, hatununu verme.*)” (THM II-147)

Koca, “Altın bağanam isen bulsın. (*Altın direğim sağlıklı olsun.*)” (THM II-140) sözünde desteği ve dayanağı, “İr arkası -patşa bankası. (*Koca arkası - padişah bankası.*)” (THM II-141) sözünde ise cüzdani ifade eder. Eşe yüklenen anlam ise ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Bu bağlamda “Bër hatın malın öçen hatın / Bër hatın danın öçen hatın / Bër hatın bala öçen hatın / Çın hatın canın öçen hatın. (*Bir kadın malın için kadın / Bir kadın şanın için kadın / Bir kadın çocuk için kadın / Doğru kadın canın için kadın.*)” (THM II-167) sözünde, mal- mülk, şan-şöhret, çoluk-çocuk vb. hepsini bir kadında bulmanın mümkün olduğu ama asıl önemli olanın sevgi olduğu anlatılır.

Kadınlara göre en iyi koca, “İr këşenëñ öyden kitëbrek yörgeñë yaħşı. (*Erkek adamın evden çıkıp gezeni iyi.*)” (THM II-142) sözü uyarınca, evde pek durmayan kocadır. “Biş ipiy salsañ da, irge “dürt” dip eyt. (*Beş ekmek koysan da, kocaya “dört” diye söyle.*)” (THM II-204) ve “İr bëlen atқа ışanma. (*Koca ile ata güvenme.*)” (THM II-141) sözleri ile kadınlar birbirine kocalarına her şeyi anlatmamalarını, güvenmemelerini tembihlese de atasözleri aksini söyler: “Hatın irënnen bër yasmıķ yeşërëp alıp kitse, mëñ yasmıķ kiter. (*Hatun kocasından bir mercimek yapıp saklasa, bin mercimek gider.*)” (THM II-173) sözü ile erkeğin kadın üzerindeki otoritesi sabitlenir.

“İr tabılır, irëk tabılmas. (*Koca bulunur, özgürlük bulunmaz.*)” (THM II-143) sözü, kadının bağımsızlığını öne alan bir iç görü barındırır da “İrge itağat farız. (*Kocaya itaat farz.*)” (THM II-141) sözü, kadınlara kocalarına itaat etmesini söyleyerek kadını, kocasının emriyle hareket etmeye zorlar ve “İrnëñ ayak astına tupraķ bul. (*Kocanın ayak altına toprak ol.*)” (THM II-143) diyerek mübalağalı bir anlatımla da bunu destekler.

Kadının aksine, kocanın eşine olan itaati ise “kıyamet alameti” olarak yorumlanır: “İrlernëñ hatınnarına itağatë / Kıyamet yakınlığının galemetë. (*Kocalarının hatunlarına itaati / Kıyamet yakınlığının alameti.*)” (THM II-155). Kocanın hakkı ve rızası, kadın üzerinde ağır bir vicdan yükü olarak tarif

edilir ve bu durum “Evvelē -Alla / İkençē -patşa / Öçençē -ir. (İlki -Allah / İkinci -padişah / Üçüncü -koca.)” (THM II-141) atasözüyle pekiştirilir.

Atasözleri, aile birliği içerisinde karı kocanın birbirine karşı sorumluluklarını sıkça hatırlatır. “Balanı yeşten öyret / Hatınını baştan öyret. (Çocuğunu gençken eğit / Hatununu baştan eğit.)” (THM II-146) sözüne göre, erkek karısını eğitmekle mükelleftir. “Atı sıylap, hatınını kıynap öyreteler. (Atı ağırlayarak, hatunu döverek eğitirler.)” (THM II-187) atasözü, şiddetin evlilik bünyesinde kadını eğitime aracı olarak görüldüğünü gösterir. Bu bağlamda erkeğin şiddeti, “İr kēşē etysēñ, özsēñ, suksın, yıksın! (Erkek adam sövsün, koparsın, vursun, yıksın!)” (THM II-189) denerek normalleştirilir.

Erkeğe hitaben söylenmiş “Hatınını canday yarat / Kıynap arkasın kanat. (Hatununu canın gibi sev / Dövüp sırtını kanat.)” (THM II-192) atasözü, şiddetin elimizdeki en uç örneğini yansıtır. Eski zamanlarda kadınların buna rıza gösterdikleri ise “İr yodrığı tigen cir temuğta yanmas, imēş. (Koca yumruğunun değıdiği yer cehennemde yanmazmış.)” (THM II-189) sözünden anlaşılır. Burada inanış, sorunla baş etme yöntemi olarak bireye sunulur. Tatar kadınlarının şiddeti kabul etmese bile, gördüğü şiddeti saklamaya çalıştığını ise “Kēşē hēlēñ kēşē bēlmiy, uqlav töştē başıma. (Kişinin halini başkası bilmez, oklava düştü başıma.)” (THM II-189) sözünden anlamak mümkündür.

İlgilenilmediğinde kadının gideceği bilgisi “Bakmasañ, bala kiter / Karamasañ, hatın kiter. (Bakmazsan çocuk gider/ İlgilenmezsen hatun gider.)” (THM II-146) sözünde verilse de erkeğin karısına olan sevgisine, zaman zaman ayar verilir. Sevgiyi almada problemlili görülen kadınları ne çok sevmeli ne de hiç sevmemelidir. Bu bağlamda “Hatın külege kēbēk: Artınnan yörseñ, kaçā, arkañnu birseñ, artıñnan töşe. (Kadın gölge gibi: Arkasından gitsen, kaçā; sırtını dönsen, peşine düşer.)” (THM II-179) sözü, erkeğin bakış açısını yansıtır.

Kadının kocasına göstermesi beklenen duygusal yakınlık ise inanç kisvesi altında zorunlu hale getirilir ve böylece evlilik sağlamlaştırılır: “Bēr hatın irēñēñ yözēne qarap kölse -un savap / Üpse -utız savap / Koçsa -kırık savap! (Bir hatun erkeğinin yüzüne bakıp gülse -on savap / Öpse -otuz savap / Kucaklasa -kırık savap.)” (THM II-176). Hatta durum, “İrēñ söygen hatınnuñ öyēne nur yavar. (Kocasını seven hatunun evine nur yağar.)” (THM II-177) sözüyle zirveye taşınır.

Evlilikte sadakatli olunması gerektiğine de vurgu yapılır: “Yarın ikēñ söy, bērsē zapaska torsın. (*Yârin ikisini sev, birisi yedekte dursun.*)” (THM II-124) gibi birkaç sözün dışında “yar üstüne yar seven” kınanır: “Yar östēne yar söygen yarınnan yazar / Kēşē yarın da söyse, canınnan azar. (*Yar üstüne yar seven, yârimden olur / Başkasının yârini severse, canından olur.*)” (THM II-124). Sadakat, tek eşlilik ile birlikte toplumsallığa taşınır. Bu minvaldeki atasözleri, mutlak surette tek eşlilikten yanadır:

“Bēr barmakğa ikē baldağ kiyērtmiyler. (*Bir parmağa iki yüzük takmazlar.*)” (THM II-200)

“İkē hatın alğan -Başı çeçsēz kalgan. (*İki hatun almış -Başı saçsız kalmış.*)” (THM II-200)

İkē hatın bulğan yort çüplē bulır. (*İki hatun olan ev çöplü olur.*)” (THM II-201)

“İşekten köndeş kerse / Tişekten cencal kēre. (*Kapıdan kuma girse / Delikten kavga girer.*)” (THM II-201)

Atasözlerinde eşler arasındaki çatışmanın ve kavganın normalliği dile getirilir: “Barlık söyēstere / Yuklık suğıştıra. (*Varlık seviştirir / Yokluk dövüştürür.*)” (THM II-176) minvalindeki sözler, sevginin sosyo-ekonomiyle olan bağıını gösterir. “Tüşekte can kuşılşa / Kēsede mal kuşılır. (*Yatakta can karışsa / Cepte mal karışır.*)” (THM II-179) sözü ise eşitlikçi bir şekilde eşler arasında paranın ortak olması gerektiğini belirtir.

Aile birliğinin sağlamlığı ve devamlılığı ise cinsiyete bağlı sosyal rollerin iyi bir şekilde yerine getirilmesine dayandırılır. “İr kitēre bēlsēn / Hatın citkēre bēlsēn. (*Erkek getirebilsin / Kadın dönüştürebilsin.*)” (THM II-154) sözü uyarınca, çalışarak evi geçindiren erkek toplama, edinme, getirme işlerini üstlenirken, kadın ise hazırlayıcı ve dönüştürücü işleri üstlenir. Bu bağlamda “Hatın, kazğanıp, ir bulmıy. (*Hatun, (para) kazanarak erkek olmaz.*)” (THM II-173) örneğinde olduğu gibi, cinsiyete ilişkin roller çok nettir ve biri diğerine ikame edilemeyecek kadar keskin bir çizgidedir. Çünkü kalıp davranışlar değişirse roller değişir, roller değişirse cinsiyete dair kimlik değişir; erkek kadınlışır ya da “İr cirleşēr / Hatın irleşēr. (*Koca oturur / Hatun erkekleşir.*)” (THM II-154) sözünde olduğu gibi kadın, erkek sıfatlarını alarak eril özellik kazanır.

“Öynē kırık ir tutırmıy, bēr hatın tutıra. (*Evi kırık erkek dolduramaz, bir kadın doldurur.*)” (THM II-172) ve “İrler işkek kēne işe, bötēn eşnē hatınnar

başkara. (*Erkeklerin işi sadece sandal, bütün işi hatunlar yapar.*)” (THM II-171) atasözleriyle, aile birliğinin sorumluluğu daha çok kadına verilir. Bu bağlamda söylenen “Öyně hatın öy itmiy öy bulmas. (*Evi kadın ev etmeden ev olmaz.*)” (THM II-172) minvalli atasözlerinin sayısı da fazladır. Dahası, kadının yıkıcı, öldürücü ve diriltici gücü “İr öy salğan -hatın cimergen / Hatın öy salğan -şaytan da cimere almağan. (*Erkek -ev kurmuş -hatun yıkılmış / Hatun ev yapmış -şeytan da yıkamamış.*)” (THM II-156) sözünde olduğu gibi mübalağaya mazhar kılınır ve bu sözle, aileyi aile yapanın aslında kadın olduğu söylenir.

Atasözlerinde kadının kocası üzerindeki etkisinin, erkeğin kadın üzerindeki etkisine nazaran daha fazla olduğu görülmektedir. “Böldergen de hatın / Köldergen de hatın. (*Batıran da hatun / Güldüren de hatun.*)” ve “Behtëněň başı -hatınnan uñuv. (*Mutluluğun başı -hatundan onmak.*)” (THM II-170) sözlerinden kadının kocası için hayati önem taşıdığı anlaşılır. Erkeklerin huzuru, düzeni, adı, sanı, malı, mülkü, ömrü vs. neredeyse her şeyi karısının iyi veya kötü olmasına bağlıdır. Kadın, kocasının hayatını ya mahveder ya da güzelleştirir. İyi bir kadın hayatı cennete çevirirken huysuz, edepsiz, utanmaz olarak nitelendirilen kötü kadınlarla evlenen adamların hali haraptır:

“Devlet-baylık dus-ip arkasında / Yağşı isem hatın arkasında. (*Devlet-zenginlik dost-arkadaş arkasında / İyi isim hatun arkasında.*)” (THM II-161)

“Öç nerse gömerně ozayta: İrkən öy, vëlosipëd, fikërdeş hatın. (*Hayatta üç şey hayatı uzatır: rahat ev, bisiklet, fikirdeş hatun.*)” (THM II-161)

“Hatınıñ yağşı bulsa, gömërěň ozın bulır. *Hatunun iyi olursa, ömrün uzun olur.*)” (THM II-162)

“Belaněň kübregě yavız hatınnan. (*Belanın çoğu kötü hatundan.*)” (THM II-163)

“Ütmes pıçaq, yaman at, yaman hatın -ir-yëğëtně öçevë kartayğa, diy. (*Kesmez bıçak, kötü at, kötü hatun -erkeği üçü yaşlandırır, derler.*)” (THM II-163)

Atasözleri, eşlerden birinin ölümü durumunda yaşanan acı, üzüntü, kaygı gibi duyguların miktarı, algısı, değişkenliği, yaşantıya yansımaları ile birlikte eş kaybı sonrası tutum ve davranışlarla ilgili iletileri de aktarır. “Hatın ülöv han ülövě şikëllë. (*Hatun ölümü han ölümü gibi.*)” (THM II-208) atasözüne göre bir kadının ölümünün o evdeki yıkıcı etkisi aşikârdır. Ancak bu etki “Yaman hatın ülse, tüşek yañarır / Yağşı hatın ülse, baş kañgırır.

(*Kötü hatun ölse, döşek yenilenir / İyi hatun ölse akli şaşırır.*)” (THM II-210) sözüne göre biraz da kadının iyi bir insan olup olmamasına göre değişkenlik göstermektedir.

Karısı ölen erkeklerin durumu ise kültürel bir çeşitlilik gösterir: “Balañ ülse, bër töngë yoķıñ alır / atınıñ ülse, böyëreñ ıgır. (*Çocuğın ölse, bir gecelik uykun kalır / Hatunun ölse böbreğın çıkar.*)” (THM II-207) sözüne göre eş kaybı bazı erkekler için çok acı bir olayken, “atın ülse, kız bar. (*Hatun ölse kız var.*)” (THM II-208) sözü, mevzuya her erkeğın aynı şekilde yaklaşmadıėını gösterir. Ancak erkek üzülsün ya da üzülmesin bir kadının ölümü, en çok da geride kalan bir çocuk varsa zordur: “alğan keşşëge atın da tabılır, mal da tabılır, balağa ġına üz anası tabılmas. (*Kalan kişiyeye hatun da bulunur, mal da bulunur, çocuğaya sadece kendi anası bulunmaz.*)” (THM II-208). Çünkü geleneksel kültürde anne, bir çocuğaya gerektiğinde babalık da yapabilir ama baba, anne kimliğının rollerini üstlenmekte aynı performansı çoėu zaman gösteremez.

“Bër irmëñ atını ülse, altmış atın uvana / Bër atınıñ irë ülse, altmış atın ayğıra. (*Bir erkeğın karısı ölse, altmış kadın sevinir / Bir kadının kocası ölse altmış kadın kaygılanır.*)” (THM II-207) sözü toplumsal bir tespit niteliğindedir. Anlaşıldıėı kadarıyla, bir erkeğın karısı ölünce, evlenmek isteyen birçok kadın erkeğın ölen karısı yerine geçmek ister; ancak bir kadının erkeği ölse evlenmek isteyen kadınlara bir rakip daha geldiėi için birçok kadın kaygılanır. Nitekim eşi ölen erkeğın yeni bir evlilik sürecine kısa bir süre içinde geçeceėi, “Mahire apa ülgen cirge Tahiresë hezër. (*Mahire abla öldüğünde yerine Tahire’si hazır.*)” (THM II-208) sözüyle anlatılır. Ay kadar parlak olmasa da ışık için Ay’dan sonra yıldız var; kadın kadar olmasa da kadından sonra onun yerine geçebilecek baldız var diyen “Ay bayısa, yıldız bar / atın ülse, baldız bar. (*Ay batsa, yıldız var / Hatun ölse, baldız var.*)” (THM II-206) atasözü, benzer bir anlayıřla dile getirilir. Burada dinin kültüre tesirini görmek mümkündür.

“Sav çağında -Sıñarüz Sekine / Ülgende “ikë küzëm” bulğan, imëş. (*Sağ zamanda -Tekgöz Sekine / Öldüğünde “iki gözüm” olmuş.*)” (THM II-208) atasözünden öldükten sonra övülmeye layık görülen kadınların, yaşarken kıymetinin pek bilinmediėi anlaşılır. Ama anlaşılan o ki eşin ölümü insanın en çok da yaşlılık zamanlarında zordur: “Urmanda atıñ ülmesën / artayğanda artıñ ülmesën. (*Ormanda atın ölmesin / Yaşlandığında ihtiyarın ölmesin.*)” (THM II-212)

Sonuç

Kazan Tatarlarının geleneksel kültürü evlilik öncesi, evlilik süreci ve evlilik sonrası ile ilgili atasözlerinde belirgin bir şekilde görülmektedir. Bu bağlamda atasözlerinde geleneksel kültürde aile kurumunun inşası; evlilik öncesinde eş seçimi, evlilikle ilgili geleneksel uygulamaları ve evlilik sonrası süreçte aile birliğinin temel dayanaklarıyla ilgili iletilere rastlanmaktadır.

Atasözlerinde inanış, kabul, beklenti, tutum ve davranışlardan oluşan kültürel örüntüler, geleneksel uygulamaları şekillendirir. Geleneksel bakışın, evliliği önemli bir geçiş dönemi olarak algıladığını gösteren bu uygulamalar arasında mehir, başlık parası, çeyiz, görücülük, imam nikâhı, düğün, altın takma, saçı saçma, evlenecek çifte dua ve temenni, düğün aşısı (beliş, çekçek ve salma), sahte düğün yapma ve kapı bağı âdetleri yer alır. Geleniğin önemli bir bölümü din ve inanış temelinde şekillenirken eş seçimindeki belirleyiciler ise psikolojik, ekonomik ve kültürel dir. Evlilik öncesi istişare noktaları çok yönlü iken evlilik sonrası bu noktalarda teke inmesi söz konusudur.

Atasözleri, evlilik mevzusunun bireysel ve toplumsal cephesini olumlu ve olumsuz yanlarıyla ortaya koyar. Evlenenin ya da evlenmeyenin hangi noktalarda pişman olacağı farklı konu başlıklarında masaya yatırılır. Anlatılanlardan, evlenenin de evlenmeyenin de bir takım problemler yaşayacağı anlaşılır. Burada atasözleri, bireye ve topluma epistemik bir kültürel tablo sunar. Satır aralarında, hiçbir seçim bütünüyle mükemmel değildir, mesajı taşınır. Atasözlerinde neden evlenilmemesi gerektiği ile ilgili ise insanın zamanla olumsuz yönde değişebileceği bilgisinin dışında, başka bir gerekçe sunulmamıştır. Çünkü atasözlerinin bu konudaki tavrı nettir, evlenilmelidir.

Atasözlerinde evlilik, her ne kadar şiddetle tavsiye edilse de idealize edilmez. Evlenmenin ve evliliği yürütmenin zorlukları taraf tutmadan realist bir gözle anlatılır. Görücülük âdeti, düğün evresi, karı-koca ilişkisi en belirgin sorun alanlarını teşkil eder. Özellikle kader inancı, toplumsal bir kaçış rampası niteliğindedir. Atasözleri, mutlak kabul gerektiğini düşündüğü durumlarda mevzuyu genellikle kader inancına bağlar. Bu anlamda kader inancı, psikolojik sağlamlık için bilindik, en kestirme geleneksel yoldur.

Atasözlerinde aile müessesesi, bazen karı-koca ilişkisinden bağımsız olarak canlı bir organizma gibi ele alınır. Bu müessesenin devamlılığı ve dayanıklılığı için kendine özgü birtakım ihtiyaçları, beklentileri ve gereklilikleri vardır. Evliliğin omurgasını sadakat ve sevgi duyguları oluşturur. Bunlar, ev çatısı altında dile getirilir. Toplum kadına değer verir. Erkeğin ve karı-kocanın toplumla kurduğu ilişkinin temsili kadındır. Bunu kadınların gücünü ısrarla dile getiren sözlerden anlamak mümkündür.

Atasözlerinde kadın-erkek ilişkisinin temelini oluşturan denge ve uyum, her zaman diyakronik değildir. Denge çoğu zaman iyi ve kötünün, olumlu ve olumsuzun birlikte oluşturacağı tamamlayıcılık ve bütünlüğe yaslanır. Atasözleri ise birey-birey ve birey-toplum düzeyindeki ilişkilerin sağlıklı kurulması ve yürütülmesi konusunda yapıcı ve onarıcıdır.

Kaynakça

- Aça, Mehmet (2015). "Kız Evinden Oğlan Evine Evlilik Töreni Uygulamaları". *Aile Yazıları/8*, (ed. Saim Sakaoğlu, Mehmet Aça, Pervin Ergun), 79-91, Ankara: T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayınları.
- Aksoy, Ömer Asım (1988). *Deyimler ve Atasözleri, Atasözleri Sözlüğü 1*. İstanbul: İnkılâp Yayınları.
- Aksu, Belgin Tezcan; Akalın, Şükrü Halûk ve Toparlı, Recep (2022). *Türk Atasözleri Sözlüğü*. Ankara: TDK Yayınları.
- Aktaş, Erhan (2020). *Hakas Atasözleri*. Konya: Kömen Yayınları.
- Başgöz, İlhan (2006). "Atasözleri Hakkında Atasözleri ya da Atasözlerinin Toplumsal Anlamı". Çev. N. Tuhfe Toçoğlu. *Milli Folklor*, 9(70): 85-91.
- Ceylan, Emine (1996). *Çuvaş Atasözleri ve Deyimleri, Çuvaşça-Türkçe / Türkçe-Çuvaşça Sözlük*. İstanbul: Simurg Yayınları.
- Çobanoğlu, Özkul (2000). "Geleneksel Dünya Görüşü veya Halk Felsefesinin Halkbilimi Çalışmalarındaki Yeri ve Önemi Üzerine Tespitler". *Milli Folklor*, 45: 12-14.
- Doğan, Levent (2014). *Türkmen Atasözleri (Türkmen Nakılları)*. Edirne: Parafiks.
- Doğan, Levent (2020). *Uygur Atasözleri*. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

- Durbilmez, Bayram (2018). *Türk Dünyası Kültürü I*. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
- Elçin, Şükrü (2000). *Halk Edebiyatına Giriş*. Ankara: Akçağ Yayınları.
- Er, Mehmet (2010). *Tataristanlı Yazar ve Şair Nekiy İsenbet*. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniveristesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Geçtan, Engin (1994). *İnsan Olmak*. İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Geldiyev, Gurbandurdy ve Karayunusluoğlu, Yaşar (2017). *Deneşdirmeli Türkmen Nakyllary we Atalar Sözi Karşılaştırmalı Türkmen Atasözleri*. Ankara: TDK.
- Gıylmanov, Galimcan (1999). *Tatar Mişlari II, İkëñçë Kitap*. Kazan: Tatarstan Kitap Neşriyatı.
- Hasan, Hamdi (1997). *Makedonya ve Kosova Türklerince Kullanılan Atasözleri ve Deyimler*. Ankara: TDK Yayınları.
- Hünerli, Bülent ve Arnaut Tudora (2022). *Gagauz Atasözleri*. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.
- Hünerli, Bülent ve Aktaş, Erhan (2021). *Kırımçak Atasözleri (İnceleme-Metin)*. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.
- İsenbet, Nekiy (2010). *Tatar Halık Mekallerë*. C. I, II, III. Kazan: Tatarstan Kitap Neşriyatı.
- İsmail, Zeynep ve Gümüş, Muhittin (1995). *Türkçe Açıklamalı Kazak Atasözleri*. Ankara: Engin Yayınevi.
- Jung, Carl Gustav (2020). *Kişiliğin Gelişim*. (çev. Duygu Olgaç). İstanbul: Pinhan.
- Kılıç, Mehmet (1996). *Türkçe Açıklamalı Türkmen Atasözleri Türkmen Folkloru*. Bursa: Özsan Matbaacılık.
- Kırbaç, Selçuk (2012). *Kırım-Tatar Atasözleri Türkiye Türkçesine Aktarım-Dil İncelemesi*. İstanbul: Doğu Kitabevi.
- Kirişçioğlu, Fatih (2007). *Saha Türklerinin Atasözleri İnceleme-Metin*. Ankara: Nobel Yayınları.
- Kurt, İhsan (2012). *Türk Atasözlerine Psikolojik Yaklaşımlar*. Ankara: Akçağ.
- Kürenov, Sapar ve Gümüş, Muhittin (1995). *Türkçe Açıklamalı Türkmen Atasözleri ve Bilmeceleri*. Ankara: Engin Yayınları.

- Lvova, E. L.; Sagalayev, A. M; Oktyabrskaya, İ. V. Ve Usmanova, M. S. vd. (2013). *Güney Sibirya Türklerinin Geleneksel Dünya Görüşleri. İnsan ve Toplum*. Çev. Metin Ergun. Konya: Kömen Yayınları.
- Musaoğlu, Mehman ve Gümüş, Muhittin (1995). *Türkçe Açıklamalı Azerbaycan Atasözleri*. Ankara: Engin Yayınevi.
- Oy, Aydın (1972). *Tarih Boyunca Türk Atasözleri*. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Özön, Mustafa Nihat (1958). *Türk Ata Sözleri*. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
- Öztopçu, Kurtuluş (1992). *Uygur Atasözleri ve Deyimleri*. İstanbul: Doğu Türkistan Vakfı Yayınları.
- Öztürk, Rıdvan ve Uyanık, Osman (2006). *Kumuk Atasözleri ve Deyimleri*. Konya: Çizgi Kitabevi.
- Pekacar, Çetin (2006). *Kumuk Türklerinin Atasözleri, İnceleme-Metin-Dizinler*. Ankara: Meyil Matbaacılık.
- Taymas, Abdullah Battal (1968). *Kazan Türkçesinde Atasözleri ve Deyimler*. Ankara: TDK Yayınları.
- Tavkul, Ufuk (2001). *Karaçay-Malkar Atasözleri*. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
- Tekin, Fatma (2024a). *Kazan Tatar Atasözlerinde Kadın ve Aile*. Kırklareli: RumeliYA Yayıncılık & Publishing.
- Tekin, Fatma (2024b). *Kazan Tatarlarının Halk Anlatmalarında Mitolojik Unsurlar*. Kırklareli: RumeliYA Yayıncılık & Publishing.
- Uğuzman, Tülay (2014). *Atasözlerine ve Deyimlere Yansıyan Türk Halk Düşüncesi*. Ankara: Nobel Yayınları.
- Urmançı, Fatih (2002). *Tatar Halk İcatı*. Kazan: Megarif Neşriyatı.
- Uzun, Rasya (2022). *Tatar Mitolojisinde Kadın/Dişil Varlıklar*. Doktora Tezi. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Ülküsal, Müstecip (1970). *Dobruca'daki Kırım Türklerinde Atasözleri ve Deyimler*. Ankara: TDK Yayınları.
- Yoldaşev, İbrahim ve Gümüş, Muhittin (1995). *Türkçe Açıklamalı Özbek Atasözleri*. Ankara: Engin Yayınları.